

SUN'IY INTELEKTNING HAYOTIMIZGA TA'SIRI

Mualliflar: Talabalari O'roqboyev Samandar Shavkat o'g'li, Shunqorov Hasan Shodiyor o'g'li, Davranov Dilshod Karimjon o'g'li, Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt (AI), Mashinali o'qitish (machine learning), Deep learning (chuqur o'qitish), Ta'limda sun'iy intellekt

Annotatsiya

Ushbu maqolada sun'iy intellekt (AI) va uning hayotimizdagi ta'siri tahlil qilingan. Sun'iy intellektning asosiy komponentlaridan biri bo'lgan mashinali o'qitish (machine learning) va chuqur o'qitish (deep learning) texnologiyalari haqida batafsil ma'lumot berilgan. Ushbu texnologiyalar, o'z navbatida, ma'lumotlar tahlili va qaror qabul qilish jarayonlarida qanday ro'l o'ynashi ko'rib chiqilgan.

Maqolada shuningdek, ta'limda sun'iy intellektning o'rni va ta'siri muhokama qilingan, jumladan, o'quv jarayonini shaxsiylashtirish, o'quvchilarning yutuqlarini kuzatish va pedagogik metodlarni yaxshilash imkoniyatlari tahlil etilgan. Natijada, sun'iy intellektning jamiyat va iqtisodiyotga bo'lgan ta'siri keng ko'lamda ochib berilgan.

Annotation

This article analyzes artificial intelligence (AI) and its impact on our lives. It provides detailed information about machine learning and deep learning, which are key components of artificial intelligence. The article explores how these technologies play a role in data analysis and decision-making processes.

Additionally, the article discusses the role and impact of artificial intelligence in education, examining opportunities for personalizing the learning process, tracking student achievements, and improving pedagogical methods. As a result, the broad effects of artificial intelligence on society and the economy are revealed.

Hozirgi kunda sun'iy intellekt (AI) bizning hayotimizning turli jabhalarida muhim ro'l o'ynamoqda. Texnologiyaning rivojlanishi bilan birga, mashinali o'qitish (machine learning) va chuqur o'qitish (deep learning) kabi sun'iy intellektning asosiy komponentlari yangi imkoniyatlar yaratmoqda.[1,18] Ushbu texnologiyalar, ma'lumotlar tahlili va qaror qabul qilish jarayonlarini yanada samarali qilishda muhim ahamiyatga ega.

Maqolamizda sun'iy intellektning ta'lim sohasidagi ta'siri hamda uning o'quv jarayonini shaxsiylashtirish, o'quvchilarning yutuqlarini kuzatish va pedagogik metodlarni yaxshilash imkoniyatlari haqida fikr yuritamiz. Sun'iy intellektning jamiyat va iqtisodiyotga bo'lgan ta'sirini keng ko'lamda o'rganish, bu texnologiyaning hayotimizdagi o'rnini yanada yaxshi tushunishga yordam beradi.[1,30] Shu maqsadda, maqolamizda sun'iy intellektning muhim jihatlarini va uning kelajagi haqida mulohazalar keltiramiz.

Ushbu maqolani yozishdan maqsadimiz sun'iy intellekt (AI) va uning jamiyatimizdagi ta'sirini chuqur tahlil qilishdir. Bugungi kunda sun'iy intellekt, ayniqsa mashinali o'qitish (machine learning) va chuqur o'qitish (deep learning) texnologiyalari, bizning hayotimizda muhim o'rin egallab bormoqda. Ushbu maqola orqali biz bu texnologiyalar qanday qilib ma'lumotlar tahlili va qaror qabul qilish jarayonlarini yanada samarali qilishini ko'rsatmoqchimiz.

Mashinali o'qitish va chuqur o'qitish metodlari ko'p hollarda katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishda va natijalarga erishishda yordam beradi. Ushbu texnologiyalar orqali olingan natijalar jamiyatdagi turli sohalarda, jumladan, iqtisodiyotda va ta'limda qanday O'zgarishlarga olib kelayotgani haqida fikr yuritamiz.[2,165]

Ta'lim sohasida sun'iy intellektning O'rnini ayniqsa muhimdir. O'quv jarayonini shaxsiylashtirish, O'quvchilarning yutuqlarini kuzatish va pedagogik metodlarni yaxshilash imkoniyatlari, ta'lim sifatini oshirishda qanday rol O'ynashi haqida keng

muhokama olib boramiz. Sun'iy intellekt yordamida O'qituvchilar o'quvchilarning individual ehtiyojlarini yaxshiroq tushunishlari va ta'lim jarayonini yanada samarali tashkil etishlari mumkin.[5,2]

Shuningdek, sun'iy intellektning jamiyat va iqtisodiyotga bo'lgan ta'sirini o'rganish, uning imkoniyatlari va xavflarini baholashga yordam beradi. Bu, shuningdek, texnologiyaning kelajagi va uning qanday rivojlanishi haqida tushuncha hosil qilishga xizmat qiladi. Bizning maqsadimiz, sun'iy intellekt va uning imkoniyatlari haqida kengroq ma'lumot berish, shuningdek, uning hayotimizdagi ta'sirini to'g'ri baholash va zamonaviy jamiyatda qanday qilib uni samarali ishlatish mumkinligini tushunishga yordam berishdir.

Ushbu maqola sun'iy intellekt (AI) va uning hayotimizdagi ta'sirini keng qamrovli tahlil qilishga qaratilgan. Mashinali o'qitish va chuqur o'qitish texnologiyalari jamiyatning turli jabhalarida, xususan, ta'limda muhim O'rin egallab bormoqda. O'quv jarayonini shaxsiylashtirish va pedagogik metodlarni yaxshilash, sun'iy intellekt yordamida o'qituvchilarga o'quvchilarning individual ehtiyojlarini yaxshiroq tushunishga imkon beradi, bu esa ta'lim sifatini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Biroq, sun'iy intellektning imkoniyatlari bilan birga, u bilan boG'liq xavflar va muammolarni ham hisobga olish muhimdir. Shuning uchun, jamiyat va iqtisodiyotda sun'iy intellektning ta'sirini baholashda ehtiyotkorlik bilan yondashish zarur. Ushbu maqoladan olingan bilimlar asosida quyidagi tavsiyalarni keltirish mumkin:

1. Ta'lim jarayonini shaxsiylashtirish: Ta'lim muassasalari sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanib, O'quvchilarning individual ehtiyojlariga mos ta'lim strategiyalarini ishlab chiqishlari lozim. Bu, O'quvchilarni kO'proq motivatsiyalash va ularning muvaffaqiyatini oshirishga yordam beradi.
2. Xavflarni baholash: Sun'iy intellektning potentsial xavflarini O'rganish va ularni bartaraf etish yO'llarini aniqlash muhimdir. Bu, texnologiyaning etika va

qonuniylik nuqtai nazaridan tO'G'ri qO'llanilishini ta'minlaydi, shuningdek, uning salbiy oqibatlaridan himoyalaniş imkonini yaratadi.

3. Ta'limda innovatsiyalarni qO'llab-quvvatlash: Ta'lim muassasalari sun'iy intellektni O'z faoliyatlarida joriy qilish va yangi pedagogik metodlarni sinab kO'rishga tayyor bO'lishlari kerak. Bu, ta'lim tizimining zamonaviylashtirilishi va O'quv jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.
4. Doimiy O'qish va malaka oshirish: O'qituvchilar va ta'lim tizimi xodimlari sun'iy intellekt va uning imkoniyatlari haqida doimiy ravishda O'rganishlari zarur. Bu, ularning O'z faoliyatlarida zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish imkonini beradi, natijada, ta'lim sifatini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Russell, S., & Norvig, P. (2016). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Prentice Hall.
2. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.
3. Domingos, P. (2015). "The Master Algorithm: How the Quest for the Ultimate Learning Machine Will Remake Our World". Basic Books.
4. Chui, M., Manyika, J., & Miremadi, M. (2016). *Where Machines Could Replace Humans—and Where They Can't (Yet)*. McKinsey & Company.
5. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W.W. Norton & Company.
6. NeurIPS (Conference on Neural Information Processing Systems) Proceedings.
7. ICML (International Conference on Machine Learning) Proceedings.